

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20126295>

March 2026

Bağların Yeniden Örülüşü: Çift ve Aile Çatışmalarına Yönelik Bir Vaka Çalışması:**Bonds: A Case Study on Couple and Family Conflicts****Gizem ERDOĞAN**Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi
psikologizemerdogan@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6383-0003>**Meryem KARAAZİZ**Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>**Özet**

Bu çalışmanın amacı, danışanın psikoterapi süreci yolculuğunda çocukluk deneyimlerinin, ailesel ilişkilerin, romantik ilişkilerindeki bağların ve öz değer hissini terapötik sürece nasıl yansıdığını araştırmayı hedeflemektedir. Nitel vaka analizi yöntemi olan görüşme teknikleriyle seanslar tamamlanmıştır. Her hafta 50 dakika olacak şekilde toplamda 8 oturum gerçekleştirilmiştir. Bireyin güncel yaşam örüntüleri ile erken yaşam deneyimleri arasındaki bağlantı sonucunda ortaya çıkan çatışmaların nedenleri incelenmiştir. Seanslar boyunca, danışanın sosyal onay ihtiyacı, birey olarak var olma ihtiyacı ve kendi sınırlarını oluşturma becerileri temel temalar olarak öne çıkmıştır. Terapötik müdahaleler aracılığıyla danışanın ailesel ve romantik ilişkilerini yeniden anlamlandırması desteklenmiş ve işlevsel olmayan kalıpları dönüştürmesine olanak sağlanmıştır. Danışanın hem aile ilişkileri hem de romantik ilişkilerindeki sağlıklı davranış kalıpları daha sağlıklı ve alternatif çözüm yollarıyla giderilmeye çalışılmıştır. Böylece danışanın bireysel terapi sürecinde hem aile terapisi hem de çift terapisine yönelik çalışılması danışanın terapi sürecine daha bütüncül açıdan bakabilmesine olanak sağladığı sonucuna varılmıştır. Danışana hem aile hemde romantik ilişkilerine yönelik aile ve çift terapisi yapılması bireyin daha sağlıklı bir terapi sürecinden geçebileceği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile Terapisi, Çift Terapisi, Aile Çatışmaları, Çift Çatışmaları**Abstract**

The aim of this study is to investigate how childhood experiences, family relationships, bonds in romantic relationships and sense of self-worth are reflected in the therapeutic process in the client's

psychotherapy process journey. Sessions were completed with interview techniques, which is a qualitative case analysis method. A total of 8 sessions were held for 50 minutes each week. The causes of the conflicts that arise as a result of the connection between the individual's current life patterns and early life experiences have been examined. Throughout the sessions, the client's need for social approval, the need to exist as an individual and the skills to establish one's own limits stood out as the main themes. Through therapeutic interventions, the client's re-meaning of family and romantic relationships has been supported and allowed to transform non-functional patterns. Unhealthy behaviour patterns in both family and romantic relationships of the client have been tried to be eliminated with healthier and alternative solutions. Thus, it was concluded that the client's work on both family therapy and couple therapy in the individual therapy process allows the client to look at the therapy process more holistically. It is recommended that the individual can go through a healthier therapy process by performing family and couple therapy for both family and romantic relationships for the client.

Keywords: Family therapy, Couples Therapy, Family Conflicts, Couples Conflicts

GİRİŞ

Psikoterapi, çok geniş anlamda, ruhsal yollarla yardım ve iyileştirme demektir. Bu tanıma göre bütün eğindirim (telkin), inandırma(ikna), davranışı ve kişiliği değiştirme yolları psikoterapi teriminin kapsamına girebilir (Öztürk,1998). Psikoterapinin bir dalı olan bireysel terapi ile örnek vaka çalışılmıştır. Bireysel terapi ise danışanın erken çocukluk deneyimleri ile güncel sorunları arasındaki bağlantıyı incelemek adına gerçekleştirilen terapötik süreci içerir. Standart oturumları haftada bir yapılır ve gerekli görüldüğünde aynı hafta içinde tekrarlanabilir. Yetişkinlerde terapi süresi 50-60 dakika arasında iken ergenlerde bu süre 40-50 dakika arası olarak tanımlanmaktadır (Linehan, 2015). Bireysel oturumlarda da sık sık danışanın terapiye düzenli gelmesi gibi konuların yanı sıra yaşamı tehdit eden olaylara müdahale etme, hayat kalitesi ile ilgili davranışları yönetme ve müdahale yöntemleri ile ilgili konular da değerlendirilir (Hunnicut Hollenbaugh, 2018). Bu örnek vaka çalışmasında ise Bireysel Davranışçı Terapi ekolü ile çalışılmıştır. BDT, yapılandırılmış, terapistin aktif ve yönlendirici olduğu, zaman sınırlı ve danışanla iş birliğine dayalı bir yaklaşımdır. Terapinin süresi danışana ve sorunun doğasına göre değişmekle birlikte genellikle ortalama 10-20 seanslık nispeten kısa süreli bir terapi yaklaşımıdır. Buradaki amaç bireyin zihnini meşgul eden olumsuz otomatik inançları, daha alternatif çözüm yollarıyla bireyi daha sağlıklı hale getirmeyi hedef edinir. Bireysel terapi BDT ile çalışırken ana konular olan çift ve aile terapisine de odaklanır. Aile terapisti, bireysel olarak terapi görenlerin iyileşmelerinde aile yapısının öneminin

fark edilmesiyle ortaya çıkan psikoterapi şeklidir. Oluşturduğu grup nedeniyle bir grup terapisi olarak sınıflandırılabilirse de grup terapisinden tedavinin amaçları açısından ayrılır. Grup terapisinde, grubun içinde de olsa bireyin problemlerinin çözülmesi ön plandadır, hâlbuki aile ya da evlilik terapisinde bütün bir grubun problemlerinin çözümlenmesi esas alınır. Ailenin ya da çiftlerin problemlerinin çözülmesi daha sonra bireylerdeki problemlerin çözümüne de yol açacaktır (Samancı ve Ekici,1998). Aile içi iletişim denilince akla ilk aşamada eşler arası etkileşim gelmektedir, sonrasında da ebeveyn çocuk arası iletişim önem arz etmektedir. Etkileşim sonucu sosyal ilişkiler kurulabilmektedir. Bireyin sosyal ilişkisi, aile ve arkadaşlarıyla olan bağı ve bu bağların yoğunluğunu ifade eder (Durgun, 2016). Çift Terapisi ise, partnerler arasındaki ilişki sorunlarının çözümüne yönelik kullanılan bir yöntemdir. Boşanma oralarının artması, ilişkilerin sorunlu dönemlerden geçmesi, ilişki sıkıntılarının hem yetişkinlerin hemde çocukların duygusal ve fiziksel sağlığı üzerine olumsuz etkiler yaratması çift terapisine olan ihtiyacı arttırmıştır (Suma, 2024). İlişkilerde gözlem ve deneyime dayanılarak beklentiler oluşturulur. Bir ilişkideki partnerler diğerinin belli şartlarda nasıl davranacağına dair yüzeysel izlenimlerine göre varsayımlarda bulunmazlar, ilişkilerle ilgili geçmiş deneyimleri de temel alırlar. İletişim kurar, iş birliği yapar ve genellikle bu atıflara ve etkileşimlere göre ilişkiye geçer. Erikson'a (1968) göre karşı cinsle yakınlık sadece genital anlamda değil, yaşamı birlikte paylaşma ve farklı yönlerini karşılıklı olarak planlama anlamındadır. Yani, insanoğlu fetüs olarak biyolojik eşle başladığı yolculuğunu sosyal, ruhsal, cinsel eş ile tamamlama arzusundadır. Ancak bu istek ve ihtiyacı gerçekleştirme deneyiminde birçok problemle karşılaşır, BDT kuramına göre, ilişkiye dair sağlıklı olmayan, çatışmaya yol açan bilişsel öğeleri olan bireyler, yakın ilişki kurma çabasında bazı krizlerle karşılaşır ve öteki ile sağlıklı ilişki kuramaz (İkizoğlu, 2019). Bu bağlamda bireysel terapi de aile ve çift sorunlarına yönelik çatışma yaşayan bir birey BDT ekolüne bağlı olarak incelenecektir.

Yöntem

Yapılan çalışma nitel bir araştırma yöntemi olan görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir.

Topluma göre farklı nitelikteki tek bir olgunun incelenmesidir (Çaparlar ve Dönmez, 2016).

Seansların eğitim amaçlı olduğu, gizliliğin esas alındığı sadece çalışmayı yapan terapistin süpervizörünün bilgisi dahilinde ilerleneceği ve bir dergide yayınlanabilme ihtimalinin olduğu bilgisi danışana verilmiştir. Bununla ilgili bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Bu çalışma 2.03.2025 tarihinde 20.00'da başlamış olup her hafta 45 dakika olacak şekilde 8 hafta sürmüştür. 20.04.2025 tarihinde son seans gerçekleştirilmiştir. Görüşme online olarak gerçekleşmiştir. Görüşmede çift ve aile terapisi üzerine çalışılmıştır. Buna yönelik tedavi planı oluşturulmuştur.

Tablo 1. Öykünün Teknik Özetlemesi

Öykünün Teknik Özetlemesi	
Erken Yaşam Deneyimi	Annesiyle mesafeli, kuralcı bir ilişki (5 yaşındayken kuran kursuna giden danışan, hastalanan cami hocasının evini ziyaret etmesi sonrası annesinden izin almadığı için annesi tarafından dayak yemesi).
Temel İnanç	Ben değersizim. (Babasının danışanı başka bir adamla evlendirme isteğini danışana söylemesi, danışanın ise istemiyorum demesi üzerine babası tarafından dövülerek yukarıda bir köpek kulübesi yapın orada kalsın demesi sonucu danışanın kendisini değersiz bir birey olarak algılaması.)
	Her şey benim yüzümden. (1. Partneri Ekrem'in başkasıyla evlenmesi sonrası ve geçmiş olumsuz ilişkisi üzerine ilişkilerinin tüm sorumlusu olarak kendisini görmesi.)
	Bazen tüm hatanın bende olduğunu düşünüyorum. (Eşiyle boşandıktan sonra zaman zaman 'Bazen hatanın bende olduğunu düşünüyorum' demesi).
İşlevselliği Bozan Varsayım	İnsanlara hayır dersem beni dışlarlar. (Araba sürmek istiyorum. Ama babam araba sürmeme izin vermiyor bende o istemiyor diye sürmüyorum.)
	İlişkilerimde fedakârlık yapmazsam sevilmem. (Ekrem için çok çabalamadım o yüzden gitti.)
Kritik Yaşam Olayı	Danışanın boşanmayla sonuçlanan bir evliliği sonrası ailesi tarafından dışlanması ve tüm sürecin sorumlusu olarak görülmesi.
	Romantik ilişkilerinde yaşadığı güvensiz davranış kalıpları. (1. Partneri Ekrem'in onunla beraberken başkasıyla nişanlanması.)

Olumsuz Otomatik Düşünceler	Aşırı Genelme: “Beni istemiyorlar.” (Danışanın eski eşinin “Biz seni istemiyorduk. Ayıp olmasın diye aldık.” demesi. Danışanın ailesinin danışanı başkalarıyla evlendirme isteği.)
	Aşırı Genelme: “Beni istemiyorlar.” (Danışanın eski eşinin “Biz seni istemiyorduk. Ayıp olmasın diye aldık.” demesi.
	Kişiselleştirme: İlişkilerim benim yüzümden bitiyor.
Belirtiler	
Somatik	Kaygı anlarında baş ağrısı, halsizlik, enerji düşüklüğü, uyku bozuklukları
Motivasyonel	Kendi isteklerini ifade etmekte zorlanma Sorumluluk almaktan korkma Kendi hayatı için adım atamama
Bilişsel	Karamsarlık, Dışlanmışlık, düşük benlik saygısı Suçluluk ve kendini sürekli sorgulama ve değersizlik
Duygusal	Yoğun kaygı ve terk edilme korkusu Üzüntü, yalnızlık ve dışlanmışlık hissi Öfke (özellikle bastırılmış anneye yönelik) Umutsuzluk ve hayal kırıklığı
Davranışsal	Aşırı uyum gösterme Kendi ihtiyaçlarını bastırma Kaçınma ve ilişkilerde geri çekilme Öfkesini bastırma veya pasif şekilde ifade etme

Olgu Sunumu

Olgu

Danışan E.T, kadın, 29 yaşında, bekar (daha önce bir evlilik gerçekleştirmiş) ve tekstil çalışandır. Danışan 2014 yılında görücü usulü bir evlilik gerçekleştirmiştir. Bu evlilikten bir kız çocuk dünyaya gelmiştir. Daha sonra 2018 yılında boşanmayla sonuçlanmıştır. Danışanın Z.K adında 9 yaşında bir kızı vardır. Danışanın kızı Z.K. babası ile birlikte yaşamaktadır. E.T ile Z.K, çok sık görüşmemektedir. Danışan, annesi babası ve kardeşleriyle birlikte yaşamaktadır. Danışanın annesi, otoriter ve mesafeli bir yapıda olduğu için danışanla yakın bir ilişkileri yoktur. Babası ile ilişkisi annesine nazaran daha yakındır fakat duygusal destek ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Duygularını ifade etmekte pasif kalan bir aile yapısı görülmektedir. Danışan annesi ve babası tarafından duygusal olarak yeterince desteklenmemesi kendisini seilmeye layık olmayan, dışlanmış bir birey olarak algılanmasına neden olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda diğer kardeşlerden ayrı tutulması kardeşler arasında rekabet ortamının oluşmasına neden olduğu gözlenmiştir. Erken yaşam döneminde duygusal yetersizlik hissedilen danışan yetişkinlik döneminde öz benliği düşük ve sosyal onay ihtiyacı yüksek bir birey haline gelmiştir. Danışan kendisini kabul ettirmek, beğendirmek ve sevdirmek adına desteklemediği, istemediği durumlara karşı kendisini ifade edemediği gözlenmiştir. Danışan, geniş ve geleneksel aile yapısına sahip bir ailede dünyaya gelmiştir. Danışanın en büyük kardeşleri S.B evli olup K.B isimli biriyle yaşamaktadır. Aile içinde D. T'nin daha çok "koruyucu" rol üstlendiği, küçük kardeşler üzerinde sorumluluk aldığı ifade edilmiştir. Danışanın hemen üstü olan F.T 28 yaşındadır ve pazarcılık yapmaktadır. Danışan, F.T ile ilişkisinin zaman zaman çatışmalı, zaman zaman ise destekleyici olduğunu dile getirmiştir. Y.T ise 22 yaşında olup, kısa süre önce üniversite öğrenimini tamamlamış ve şu anda özel güvenlik sektöründe çalışmaktadır. Danışan, Y. T'nin aile sorunlarına uzak kalmayı tercih ettiği daha çok arabulucu bir yapıda olduğunu söylemiştir. N.T ise 20 yaşında, edebiyat öğretmenliği mezunudur ve şu anda KPSS çalışmaktadır. Danışan, N. T'nin akademik başarılarıyla ailede dikkat çektiğini, kendisinin lisede okulu bırakması sonrası yaşanan kıyaslamalardan zaman zaman rahatsız olduğunu dile getirmiştir. En küçük kardeşleri M.A.T. ise 13 yaşında ve ortaokul 7. sınıf öğrencisidir. Danışan, M.A. T'nin evin en küçük çocuğu olması, tüm ilgiyi üzerine çekmesini sağlamaktadır. Danışan zaman zaman M.A.T'ye verilen ilgiye karşı geçmişe dönük yoğun bir özlem beslemekte ve ona verilen ilgiye ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Danışanın ilk evliliği görücü usulü olduğu için bu evlilik sürecinde eşinden psikolojik istismar görmüştür. Evlilik kısa sürmüş ve boşanmayla sonuçlanmıştır. Evlilik en başından beri eşi ve eşinin ailesi tarafından istenmeyen danışana, tüm suç yüklenmiş. Eşi ve kendi ailesi tarafından bu

boşanmanın sorumlusu olarak görülmüştür. Bu durum danışanda değersizlik ve dışlanmışlık duygularını pekiştirmiştir. Güncel yaşamında ailesiyle ilişkisi devam etmekte, ancak sınır koymada zorlanmaktadır. İkili romantik ilişkilerinde yoğun bağlanma ve sonrasında aşırı güvensizlik döngüsü dikkat çekmektedir. Karşısındaki kişiye başlangıçta hızlıca bağlanmakta, fakat kısa süre içinde yoğun kıskançlık, aldatılma korkusu ve değersizlik hisleri ile ilişkide krizler yaşamaktadır. Terapiye geliş nedeni ise, romantik ilişkilerinde güven problemleri, aile ile sınır kurma güçlüğü, onay ihtiyacı, değersizlik duygusu ve sosyal aidiyet sorunlarına işaret etmektedir.

Geçmiş Yaşam Öyküsü

Danışan D.T. geniş ve geleneksel yapıya sahip bir ailede dünyaya gelmiştir. Aile içinde özellikle annesiyle ilişkisi mesafeli ve kuralcıdır. Babası ise daha pasif, duygularını dolaylı yoldan ifade edebilen fakat destekleyici olmayan bir yapıdadır. Danışan duygusal açıdan annesi ve babasından yeterince destek alamamıştır. Danışan annesi için: ‘Aslında duygusuz değil, içinden geldiği gibi davranmıyor. Şeklinde dile getirmiştir. Böylece danışanda erken yaşam dönemlerinde alamadığı ilgi ve onay ihtiyacından kaynaklı olarak değersizlik ve dışlanmışlık duyguları oluşmuştur. Bunun yanı sıra danışanın kardeşlerinden ayrı tutulması kardeşler arasındaki rekabeti pekiştirmiş ve danışanın kendisini kabul ettirmek adına hep onaylama ihtiyacı hissetmesi, danışanın kendi değerini ancak dışarıdan gelen onay üzerine göre değerlendirip anlamlandırmasına ve bireysel sınırlar çizememesine neden olmuştur. Danışan çocukluğundan temeli atılan sosyal onay ihtiyacı ve sınır çizememe problemini yetişkin hayatında da devam ettirmiş aile ve partnerlerine bağımlı bir birey haline gelmiştir. Bu durum danışanın, aile ve çift çatışmalarının içinde kendisini bulmasına neden olduğu gözlenmiştir. Danışan kendi hayatına yönelik kararlar için bile başkalarından onay alma ihtiyacı hissetmektedir. D.T.’nin hayatındaki en kritik kırılma noktalarından biri, görücü usulüyle gerçekleştirdiği evliliğidir. Ailesinin yönlendirmesiyle yaptığı bu evlilikte danışan, psikolojik istismara uğramış; eşi tarafından duygusal olarak değersiz hissettirilmiş ve aşağılanmıştır. Evliliğin kısa süre sonra boşanmayla sonuçlanması, danışanda hem suçluluk hem de başarısızlık duygularını pekiştirmiştir. Ailesi tarafından bu sürecin sorumluluğu da danışana yüklenmiş; danışan yalnızlaştırılmış ve desteklenmemiştir. Bu süreç, onun öz kendisine yönelik öz saygısını düşürmüş ve öz değer algısı daha da zayıflatmış ve danışanın kendisini tanımlamak için ‘Herkesin iyisi evin delisi’ dediği ‘sorunlu birey’ olarak yaftalanmıştır. Boşanma sonrası danışan, tüm süreçten sorumlu tutulduğu için sağlıksız da olsa aile ile bağı devam etmiştir. Ailesinin müdahaleci tavırları ve sınır ihlalleri devam etmekte, danışan bu durum karşısında kendi kararlarını savunmakta zorlanmaktadır. Danışan bir anne olduğu için kendi annesine yönelik hem gizli bir öfke duymakta hem de ondan destek beklemektedir. Danışanın

duygu ve düşünceleri iki uçlu yapıda olduğu gözlenmiştir. Romantik ilişkilerinde danışan, daha çok emek harcayan, ilişki için çabalayan verici bir yapıdadır. Çocukluk döneminden gelen bağlanma ihtiyacını yetişkin ilişkilerinde aramaya ve gidermeye çalışmaktadır. Bu yüzden ilişkilerinde hızlıca bağlanmakta, ilişkiye kendisini adayan daha sonra en ufak bir güven sorununda yoğun kıskançlık, terk edilme korkusu, aldatılma şüphesi gibi duygular tekrar eden bir şekilde gündeme gelmektedir. Çocukluğunda alamadığı değersizlik inancının yansıması olarak yetişkin dönemi romantik ilişkilerinde tekrardan ortaya çıkmaktadır.

Danışanın gerek aile gerek romantik ilişkilerinde ortaya çıkan yetememe ve istenmeme gibi olumsuz duygular danışanın kendi değer algısını azaltmasına ve kendi sınırlarını ihlal etmesine neden olduğu gözlenmiştir. Ayrıca danışan kabul görmek adına sosyal ilişkilerinde etrafa fazlaca uyum gösteren, kendi ihtiyaçlarını bastıran ve aidiyet duygusu yetersiz olan bir birey olarak var olmuştur.

Tablo 2. Olumsuz Otomatik Düşünce Tablosu

Olay/Durum	Düşünce	Duygu	Davranış
Eski eşin “ Biz seni istemiyorduk, ayıp olmasın diye aldık” demesi.	“ Ben değersizim, kimse beni gerçekten istemiyor.”	Derin üzüntü, dışlanmışlık, değersizlik.	Kendini geri çekme, düşük özgüven sergileme.
Annesinin “ Sen zaten ne işe yararsın ki” şeklindeki küçümsemeleri.	“ Yetersizim ve her zaman hata yapıyorum. Başarısız biriyim.”	Öfke (bastırılmış), suçluluk, umutsuzluk	Aileye karşı aşırı uyum gösterme, sınır çizememe.

Ekrem’in başka biriyle nişanlanmasına rağmen ilişkiyi sürdürmesi.	“Sevilmek için fedakârlık yapmalıyım, ancak o zaman değerli olurum.”	Yoğun kaygı, terk edilme korkusu, güvensizlik.	İlişkiye aşırı yatırım yapma, partnerine bağımlı hale gelme.
Ekrem’in düğün davetiyesini ofiste görünür bir yere bırakması.	“Beni kasten incitmek istiyor, ona hala muhtacım gibi davranıyor.”	Şiddetli öfke, kırgınlık, duygusal patlama.	Davetiyeyi yırtma ve Ekrem’e tepki mesajı atma.
Ahmet’in içki şişesini saklaması ve yalan söylemesi.	“Yine aynı şeyler olacak, kimseye güvenemem, herkes beni aldatır.”	Şüphe, hayal kırıklığı, korku.	Sorgulama yapma ancak Ahmet’e inanmayı seçerek bağı sürdürme.
Babasının “Sen okumayacak mısın?” diyerek beklentisini belirtmesi.	“Babamın hallerini yıktım, onu hayal kırıklığına uğrattım.”	Suçluluk, yetersizlik hissi.	Akademik başarısızlıktan dolayı kendini suçlama ve kıyaslamalardan rahatsız olma.
Annesinin kıyafet (pantolon) konusundaki sürekli baskısı.	Kendi kararlarımı veremem, annem her zaman haklı veya otorite sahibi.	İsyankâr öfke, baskı altında hissetme.	Tepkisel olarak pantolon giymeme devam etme (pasif- agresif direnç).

1. Seans: Tanışma ve Yapılandırma

İlk oturumda terapötik ittifak kurulmuş; danışanın demografik bilgileri, aile öyküsü ve terapiye başvuru nedenleri alınmıştır. Danışanın hem aile hem de romantik ilişkilerinde yaşadığı güven sorunları, sınır koyamama ve sosyal onay ihtiyacı temel çalışma alanları olarak belirlenmiştir. Gizlilik ve etik ilkeler hatırlatılarak bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

2. Seans: Aile Dinamiklerinin Analizi

Danışanın geniş ve geleneksel aile yapısı detaylandırılmıştır. Annesinin mesafeli ve kuralcı, babasının ise otoriter ancak duygusal destek sağlamada yetersiz olduğu saptanmıştır. Altı kardeşli bu yapıda danışanın “koruyucu” rolü üstlendiği ancak kardeşleri arasında kıyaslamalara maruz kaldığı, bu durumun erken yaşta yetersizlik hislerini pekiştirdiği görülmüştür.

3. Seans: Geçmiş Travmalar ve Mevcut İkilemler

Danışanın dört ay süren ve psikolojik istismarla sonuçlanan ilk evliliği ele alınmıştır. Eski eşi ve ailesi tarafından değersizleştirilen danışanın, boşanma sonrası suçluluk duyguları yaşadığı saptanmıştır. Güncel hayatında ise manipülatif bir ilişki (Ekrem) ile daha güvenli bir alternatif (Ahmet) arasında yaşadığı duygusal ikilem üzerinde durulmuştur.

4. Seans: Sınır Çizme ve Karar Verme

Danışan, annesiyle geçirdiği olumlu bir gün üzerinden bireyselleşme adımlarını paylaşmıştır. Ekrem ile olan toksik ilişkisini, güven kaybı ve dışsal baskılar (Ekrem’in ailesinin mücadeleleri) nedeniyle sonlandırma kararı almıştır. Bu karar, danışanın kendi huzurunu önceliklendirmeye başladığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

5. Seans: Ya ve Yaşam Döngüsü

Eski partnerinin düğün haberini alan danışanın yaşadığı öfke ve kırgınlık çalışılmıştır. Duygusal boşalmanın ardından “Yaşam Döngüsü” egzersizine başlanmış; danışanın çocuklukta başarıları ve maruz kaldığı fiziksel şiddet gibi kritik kırılma noktaları üzerinden şemalarının (değersizlik, sevilmemeye) kökenleri incelenmiştir.

6. Seans: Sosyal Onay ve Öz Yeterlilik

Danışanın sosyal ortamlarda yaşadığı kaygı üzerine odaklanılmış; sosyal onay ihtiyacına yönelik psikoeğitim verilmiştir. Kendi kararlarını alma ve başkalarının memnuniyetsizliğine tolerans gösterme becerilerini arttırmak amacıyla BDT temelli ev ödevleri (öz değer listesi, sosyal risk alma) planlanmıştır.

7. Seans: Bilişsel Yeniden Yapılandırma

Sosyal onay ihtiyacının öz değer algısı üzerindeki etkisi derinlemesine çalışılmıştır. Olumsuz otomatik düşüncelerin (Örn: “ Hayır dersem dışlanırım”) fark edilmesi ve bunların yerine sağlıklı alternatiflerin konulması için egzersizler yapılmıştır. Danışan, kendi içsel kaynaklarını fark etmeye yönelik aktif katılım göstermiştir.

8. Seans: Süreç Değerlendirme ve Kapanış

Terapi süreci boyunca kazanılan farkındalıklar gözden geçirilmiştir. Danışan, dış onaya bağımlılığının azaldığını, sınırlarını daha net çizebildiği ve öz değerinin arttığını ifade etmiştir. Gelecekte olası zorluklarla baş etme becerileri vurgulanarak süreç minnettarlıkla sonlandırılmıştır.

Tedavi

Bilişsel Davranışçı Terapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) düşüncelerimizin, ne hissettiğimiz ve nasıl davrandığımızı belirlediğini vurgulayan yapılandırılmış bir terapi şeklidir. Temellerini öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerinden temel alan BDT bilişsel, davranışsal yöntemler ve sorun çözme becerilerine yönelik yaklaşımları içinde barındırır (Özcan ve Çelik, 2017).

Bilişsel yeniden yapılandırma: Sokratik sorgulama ile insanların işlevsel olmayan düşüncelerini tanımlamasını, sorgulamasını ve bunları işlevsel düşüncelerle değiştirmesini amaçlayan bir tekniktir. Bu sorgulama, olumsuz algıların lehine ve aleyhine olan kanıtları ortaya çıkarabilir ve danışanların daha yansız ve dengeli bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olabilir (Böcü ve Başer, 2022). Temel amaç, otomatik olumsuz düşünceleri analiz ederek duygu ve davranışları iyileştirmektir.

Sosyal Onay İhtiyacı: Sosyal onay ihtiyacı: Bireyin kendi duygu ve algılarının önemsememesi, çevresindekiler tarafından kabul edilmek amacıyla onların düşünce ve tepkilerine göre davranışlar sergilemesidir (Kaytanoğlu, 2021).

Hayır Deme Egzersizi: Hayır diyebilme yeteneği; Bir süreç içerisinde gerçekleşen ve bireyin kendi iradesi ve tercihleri ile iradesi dışında gerçekleşen durumları, teklifleri, riskli davranışları reddetme veya bu tür durumlara karşı koyma olarak tanımlanmaktadır (Yalçın, Ertüzün ve Minver, 2023)

Kendine Onay Cümleleri ile Cümle Tamamlama:

Danışanın öz değer algısı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ben yeterliyim çünkü... gibi cümle tamamlama egzersizleri yapılmıştır.

Sınır Çizmeye Yönelik Psikoeğitim:

Bowen'e (1978) göre benliğin ayrışması, bir nevi kimlik gelişimi ile eş anlamlıdır. Benliğin ayrışması, bireyin kendi aile üyeleri ile birlikte olabilirken aynı zamanda bireyselliğini koruyabilmesi anlamına gelmektedir. Ailede ayrışma bireyleşme sorunu yaşayan kişi kendi duyguları ve düşünceleri ile ailenin duygu ve düşüncelerini birbirinden ayıramaz. Bundan dolayı da ilişki odaklıdır ve kendi mutluluğundan başkalarını sorumlu tutar. Duygusal olarak iç içe geçmiş aile ilişkilerine sahip bireylerin duygu, düşünce ve işlevselliklerinde aile üyelerinin etkileri oldukça fazladır. Bu durum onların aile üyelerine bağımlı olmasına sebep olmaktadır. (Sınır çizme ile danışanın bireyselleşme sürecine katkıda bulunulmuştur.)

Özdeğer (Özsaygı) Geliştirme Ödevleri

Danışana bir hafta boyunca ayna karşısında "Bugün kendi değerimin farkına varacak... ne yaptım?" Ev ödevi verilerek öz değer algısını geliştirme hedeflenmiştir.

Bireysel Terapi:

Bireysel terapi ise danışanın erken çocukluk deneyimleri ile güncel sorunları arasındaki bağlantıyı incelemek adına gerçekleştirilen terapötik süreci içerir.

Bilişsel Davranışçı Aile Terapi (CBFT):

Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi (BDAT), "aile" birimi bağlamında bilişsel ve davranışsal ilkeleri bir araya getirerek ailesel sorunları ele alan etkili bir psikoterapötik yaklaşımdır. Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi ailedeki bireylerin düşüncelerinin, duygularının, davranışlarının ve ilişkilerinin birbirini etkilediğini ve aile sorunlarının bu karşılıklı etkileşime dayanan döngü içerisinde ortaya çıktığını savunmaktadır (Dattilio, 1997 akt: Türkçapar ve Tabur, 2023).

Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi (CBCT):

Yalnızca davranışa odaklanmak aile içi etkileşim süreçlerini bütünüyle anlamayı yetersiz kıldığından çiftler ve aileler için bilişsel davranışçı terapi uygulamaları geliştirilmiştir (Dattilio, 2010). Bilişsel davranışçı terapi, evlilik ve aile terapistleri tarafından geniş çapta benimsenmiştir (Dattilio, 2005). İlişki stresini azaltmada güçlü ampirik desteğe sahip bu tedavi yönteminde; karşılıklı olarak keyif veren aktivitelerin sıklığının artırılması, iletişim ve sorun çözme becerilerinin öğretilmesinin yanı sıra kişinin deneyimlere dair algısı, bilişsel çarpıtmaları, şemaları, gerçekçi olmayan beklentileri gibi bilişsel faktörlere de odaklanılmaktadır. (Epstein ve Baucom, 2002; Worrell, 2015). (Ünal ve Yılmaz, 2024).

Psikoterapi:

Çok geniş anlamda, ruhsal yollarla yardım ve iyileştirme demektir. Bu tanıma göre bütün eğindirim (telkin), inandırma (ikna), davranış ve kişiliği değiştirme yolları psikoterapi teriminin kapsamına girebilir (Öztürk, 1998). Psikoterapi ile danışana psikolojik sağaltım yapmak hedeflenmiştir.

Tartışma

Bu vaka analizi, bireysel terapinin çift ve aile ilişkilerindeki çatışmaları yönetmede nasıl etkili olabileceğini göstermektedir. Danışanın yaşadığı çatışmaların merkezinde, erken dönem çocukluk yaşantılarında eksik kalan güvenli bağlanma yatmaktadır (İkizoğlu, 2019). BDT kuramına göre ilişkilerde çatışmaya yol açan bilişsel öğelerin, bireyin yakın ilişki kurma çabasında krizlere neden olduğunu belirtir. Bu durum, Pines (2003) tarafından vurgulanan, ebeveynle güvenli ilişki kuramayan bireylerin yetişkinlikte yaşadığı “güvensizlik döngüsü” ile paralellik göstermektedir. Seanlar süresince danışana daha sağlıklı ilişki dinamikleri oluşturma, bireyselleşme, sınır çizme, çatışma çözme becerileri ve duygusal farkındalık çalışmaları gibi bireyin iyi oluş halini destekleyen güncel yaşam doyumunu arttıran çalışmalar yapılarak danışanın gelişimine katkı sağlanmıştır. Bireyselleşme: İnsanın ruhsal gelişmesi iki temel eksen üzerinde gerçekleşir. Bu iki eksen birbiriyle etkileşim içerisindedir ve birindeki gelişmedir yerine de yansır ve birindeki aksama diğeri de aksamasına yol açar. Bu iki eksenden ilki “sevgi nesneleriyle ilişki eksenini” (anne-bebek ilişkisiyle başlar, anne çocuk, baba çocuk olarak sürer) diğeri ise “kendilik oluşumu eksenidir. Bireyselleşme sürecinin kesintisiz sürmesi, her iki ekseninde büyük sorunlar taşımaması halinde mümkün (Çalpak, 2018). Çatışma çözme becerileri: insan ilişkileri iletişim boyutundan bakıldığında atılganlık düzeyi düşük olan bireyler, kişiler arası çatışmalar karşısında geri çekilme ve kaçınma tepkilerini daha çok sergilemektedirler. İletişim sürecinde tartışmalara katılmama,

soru sormaktan ve öneride bulunmaktan kaçınma, haksızlık ve kötü muamele karşısında tepkisiz kalma, duygu ve düşüncelerini açıklamakta ve gerektiğinde hayır demekte güçlük çekme, insanlarla rahat konuşamama, resmi görüşmelerden yüz yüze iletişimden kaçınma gibi problemler dikkat çekmektedir (Karahan, 2005). Bunların yanı sıra işlevsiz ayrılma bireyleşme sergileyen bireyler bağımlı ve aşırı duyarlı olma ya da başkaları tarafından reddedilme konusunda endişeler yaşayabilir. Yakın ilişkiler kurmak isteyebilirler. Ancak bunların doğası gereği zor veya tehdit edici olduğuna inanırlar ve bu nedenle kişilerarası ilişkilerinde dalgalanmalar gösterebilirler. Böylelikle, kendini tam olarak gerçekleştirememiş olan birey, yaşamdaki rollerinden memnun olmamakta, yaşam doyumu sağlayamamaktadır (Işık ve Arslan, 2023). BDT odaklı bireysel müdahaleler, danışanın sadece semptomlarını azaltmakla kalmamış, aynı zamanda ilişkisel döngülerini fark ederek daha sağlıklı sınırlar çizmesine olanak tanımıştır. Alternatif bilişsel modeller, aile içindeki kronik çatışmaların çözümünde bireyin öznel deneyimi yeniden anlamlandırmasını sağlayarak kalıcı iyileşme sunmaktadır. Bu bulgulara bakılarak aile ve çift terapilerinde bireysel terapinin tek başına yeterli olmadığına, terapi de aile ve çift çalışılmasının önemi ortaya çıkmaktadır (Mega,2019). Danışanın elde ettiği kazanımların kalıcı olması için bireysel terapi sürecinin ardından, ihtiyaç duyulması halinde aile üyelerinin de dahil edildiği sistematik bir yaklaşım önerilmektedir. Yapılan çalışma, bireyin kendi değerini keşfetmesini ve sınırlarını belirlemesinin, aile ve çift ilişkilerindeki doyumunu arttırdığını göstermiştir.

Öneri

Danışanın bireysel terapi sürecinde aile ve çift terapisi dahil edilerek hem danışanın ailesiyle hem de partnerlerle terapi yapılabilir.

Sonuç

Yapılan bireysel terapi süreci sonunda danışanın sosyal ve ailesel ilişkilerinde sınırlar çizerek iletişim kurabilmesi, aile ve çift ilişkilerindeki sorunları daha sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi konusunda bireye yardımcı olmuştur. Bireysel terapinin yanında çift ve aile terapilerinin önemi ortaya çıkmıştır. Danışan böylece hem aile ilişkilerinde hemde daha sağlıklı iletişim kurmaya başlamış hem de daha net sınırlar oluşturmaya başlamış, duygusal farkındalık ve bireyselleşme üzerine farkındalık kazanmıştır.

Kaynakça

Alpay, Ü. & Yılmaz, A. E. (2024). Çiftlere yönelik psikoterapi yaklaşımlarının bireysel psikopatolojiler ve kronik hastalıklarda kullanımı. Klinik Psikoloji Dergisi, 8(3), 421-459.

Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.111-7

Arslan Isık, N. (2023). Erken Dönem Olumsuz Çocukluk Yaşantılarının AyrılmaBireyleşme Düzeyi ve Yaşam Doyumuna Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği.

Aydın BN, Balcıoğlu İ. Aile ve çift terapileri. BÖCÜ, T. T., & BAŞER, D. Sosyal Hizmet Ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı1.

Böcü, T. T., & Başer, D. (2022). Sosyal Hizmet Ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı1.

Çalpak, E (2018). Birey ve Bireyleşme: Psikolojik Bir Analiz. Muhafazakar Düşünce Dergisi,8(32),199-218.

Durgun, A. (2016), Aile içi problemler ve çözüm önerileri. Mehir Aile Dergisi 3(1), 83-95,2016

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), 240-249.
<https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1226695>

İkizoğlu, G. (2019). Bilişsel davranışçı kuramda çift terapisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2(4), 59-69.

Karahan, T.F. (2005). Bir iletişim ve çatışma çözme beceri eğitimi programı'nın üniversite öğrencilerinin güvengenlik düzeylerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 217-230.

Karaman, M. A. (2019). Ergenlerle Diyalektik Davranış Terapisi. OPUS International Journal of Society Researches, 14(20), 2098-2120. <https://doi.org/10.26466/opus.604025>

Kaytanoğlu, H. (2021). Genç yetişkilere sosyal onay ihtiyacı, beden memnuniyeti ve sosyal medya kullanım amaçlarının sosyal medya bağımlılığı ile ilişkisi (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Özcan, Ö., & Çelik, G. G. (2017). Bilişsel davranışçı terapi. *Türkiye Klinikleri*, 3(2), 115-120.

Öztürk E, editör. *Aile Psikopatolojisi*. 1. Baskı.

Öztürk, M.O. (1998), *Psikanalitik Psikoterapiler*

Pines, A. M. (2003). *Aşk ve Kıskançlık* (Çev. C. Yonsel). İstanbul.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 8(Suppl1):1-2
doi: 10.18863/pgy.70612 Konuk Editörden/

Samancı, A.Y., & Ekici, G. (1998). Aile terapisi. *Düşünen Adam*,11(3),45-51.Suma, M. (2024). Çift terapisine başvuran evli çiftlerde ayrılma anksiyetesi ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki.

Şahan, B., & Akbaş, T. (2017). Sistemik Psikoterapi Temelli Grupla Psikolojik Danışma Oturumlarının Katılımcıların Ayrışma, Bireyselleşmeye Yönelik Farkındalıkları Açısından İncelenmesi. *Eğitimsel Nitel Araştırmalar Dergisi*,5(2),67-95. DOI: 10.14689/İsnn.2148-2624.1.5c2s4m

Tabur, S. T., & Türkçapar, M. H. (2023). Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi Gelişim ve Güncel Durum. *KAİDE Dergisi (ASBÜ Uluslararası Aile Araştırmaları Dergisi)*, 1(1), 1-13.

Temel Kavramlar, Kuramlar ve Yöntemler. Tpdyyayın. psikiyatri.org.tr

Turk J Anaesthesiol Reanim 2016; 44: 212-8 Yalçın, Ö., Ertüzün, E., & Minver, F. (2023). Son Çocukluk Dönemindeki Erkek Çocukların Rekreatif Aktivitelere Katılımlarına Göre Hayır Diyebilme Yeteneklerinin İncelenmesi. *Türk Spor ve Egzersiz Dergisi*, 25(3), 492-498. <https://doi.org/10.15314/tsed.1320004>

Türkçapar, H. (1998). Yale–Brown obsesyon Kompulsiyon Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 1(3), 165–171.

Twohig, M., Vildardaga, J., & Levin, M. (2015). Changes in psychological flexibility during acceptance and commitment therapy for obsessive compulsive disorder. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 196–202.